

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Prática de Autoperdão e Compaixão

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Prática de Autoperdão e Compaixão é uma técnica terapêutica da Terapia do Esquema (TE), utilizada no processo de autoexploração e autotransformação, caracterizada pelo desenvolvimento da capacidade de perdoar a si mesmo e cultivar a compaixão em relação às próprias dificuldades e falhas, visando promover a aceitação e o autocuidado emocional.

Tematologia: Psicoterapia; Autoconsciência.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "prática" deriva do latim "praxis", que significa "ação" ou "exercício". "Autoperdão" é a combinação do prefixo "auto-", que indica "próprio" ou "de si mesmo", com o substantivo "perdão", derivado do latim "perdonare", que significa "perdoar". "Compaixão" advém do latim "compassio", que significa "sofrer com", e está relacionado à capacidade de compreender e acolher o sofrimento alheio.

Neologia: Prática de Autoperdão e Compaixão é uma neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: A Prática de Autoperdão e Compaixão está relacionada ao holopensene da autocompaixão e da autocompreensão, contribuindo para a ampliação do entendimento sobre si mesmo e para a transformação de padrões mentais disfuncionais.

Fatologia: A Prática de Autoperdão e Compaixão constitui uma ferramenta essencial na abordagem terapêutica da Terapia do Esquema, sendo empregada para auxiliar os pacientes no processo de autorreflexão e autotransformação. Essa técnica

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia envolve o desenvolvimento da capacidade de perdoar a si mesmo por erros passados, falhas e imperfeições, assim como cultivar a compaixão em relação às próprias dificuldades e sofrimentos emocionais. Por meio da prática do autoperdão, o paciente é estimulado a reconhecer a sua humanidade, aceitando suas limitações e fragilidades sem autocrítica excessiva ou autodepreciação. Além disso, a prática da compaixão consigo mesmo possibilita que o paciente se trate com gentileza e benevolência, promovendo o autocuidado emocional e a construção de uma relação mais compassiva e amorosa consigo mesmo.

Parafatologia: Na perspectiva parapsíquica, a Prática de Autoperdão e Compaixão pode ser compreendida como um exercício de autocompreensão e ressignificação de experiências passadas, contribuindo para a harmonização dos registros energéticos pessoais e o fortalecimento do equilíbrio bioenergético do indivíduo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Prática de Autoperdão e Compaixão potencializa o sinergismo terapêutico entre paciente e terapeuta, promovendo uma maior

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
aceitação e acolhimento das experiências
emocionais vivenciadas pelo paciente.

Principiologia: A Prática de Autoperdão e
Compaixão está fundamentada nos princípios da
autoaceitação e da autocompaixão, preconizados
pela Terapia do Esquema.

Codigologia: A Prática de Autoperdão e Compaixão
está alinhada com o código de ética da Terapia do
Esquema, que preconiza o respeito pela dignidade e
autonomia do paciente, assim como a promoção do
autocuidado emocional.

Tecnologia: A Prática de Autoperdão e Compaixão
pode ser realizada por meio de técnicas de
autorreflexão, meditação e autocuidado emocional,
proporcionando um espaço seguro para o paciente
explorar suas emoções e pensamentos de forma
compassiva e amorosa.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema; paciente em
busca de autocompreensão e autocura emocional.

Masculinologia: O terapeuta especializado em
autoperdão; o paciente desenvolvendo a compaixão
por si mesmo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A terapeuta compassiva; a paciente praticando a aceitação e o autoperdão.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta da Terapia do Esquema; o Homo sapiens paciente em busca de autorreflexão e autotransformação emocional.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Prática de Autoperdão e Compaixão pode ser observada quando o paciente reconhece suas falhas passadas e se trata com gentileza e compaixão, cultivando um relacionamento amoroso e compassivo consigo mesmo.

Culturologia: A Cultura da Autocompaixão promove uma maior conscientização sobre a importância de tratar a si mesmo com bondade e gentileza, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais empática e compassiva.

VI. Acabativa

A Prática de Autoperdão e Compaixão representa uma ferramenta valiosa na Terapia do Esquema, auxiliando os pacientes no processo de autocompreensão e autocura emocional. Por meio dessa técnica, é possível desenvolver uma relação

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
mais amorosa e compassiva consigo mesmo,
promovendo o autocuidado emocional e a
construção de uma vida mais plena e satisfatória.